

SURXON VOHASIDAGI ZIYORAT TURIZMI OBYEKTлари VA MUQADDAS QADAMJOLAR

BOZAROV NURALIBEK SAIDMUROD O'G'LI

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

“Tarix va falsafa” kafedrasi doktoranti

Email: nuralibek_bozarov@dtpi.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17296257>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekiston janubida joylashgan Surxon vohasidagi muqaddas qadamjolar va ziyorat turizmi obyektlari hamda ularning turizm sohasidagi o'рни va ahamiyati yoritilgan. Surxondaryo hududi qadimdan diniy va ma'naviy meros maskani sifatida mashhur bo'lib, bu yerda ko'plab muqaddas qadamjolar, ziyoratgohlar, madrasalar va tarixiy inshootlar mavjud. Ushbu obyektlar nafaqat mahalliy, balki xorijiy sayyohlar uchun ham alohida qiziqish uyg'otadi. Maqolada vohaning ziyorat turizmida alohida o'rin tutuvchi Said Otaliq madrasasi, Xo'jayipok ziyoratgohi, Xo'jamayxona kabi muqaddas maskanlar haqida batafsil ma'lumot keltiriladi.

Kalit so'zlar: Ziyorat turizmi, Surxon vohasi, Said Otaliq madrasasi, Xo'jayipok ziyoratgohi, Xo'jamayxona.

ОБЪЕКТЫ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА И СВЯТЫЕ МЕСТА В СУРХАНСКОМ ОАЗИСЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются святыи места и объекты паломнического туризма в Сурханском оазисе, расположенном на юге Узбекистана, а также их роль и значение в туристической сфере. Сурхандарьинская область издавна славится как место религиозного и духовного наследия, здесь расположено множество святыи мест, мест паломничества, медресе и исторических сооружений. Эти объекты представляют особый интерес не только для местных, но и для иностранных туристов. В статье представлена подробная информация о священных местах, занимающих особое место в паломническом туризме оазиса, таких как медресе Саида Оталика, святилище Ходжаипок и Ходжамайхона.

Ключевые слова: Паломнический туризм, Сурханский оазис, медресе Саида Оталика, святилище Ходжаипок, Ходжамайхона.

PILGRIMAGE TOURISM OBJECTS AND HOLY PLACES IN THE SURKHAN OASIS

Annotation: This article discusses the holy places and pilgrimage tourism objects in the Surkhan oasis, located in the south of Uzbekistan, as well as their role and significance in the tourism sector. The Surkhandarya region has long been famous as a place of religious and spiritual heritage, and there are many holy places, pilgrimage sites, madrasahs and historical structures here. These objects are of particular interest not only to local but also foreign tourists. The article provides detailed information about sacred places that occupy a special place in the pilgrimage tourism of the oasis, such as the Said Otaliq Madrasah, the Khojaipok Shrine, and the Khojamaikhona.

Keywords: Pilgrimage tourism, Surkhan oasis, Said Otaliq Madrasah, Khojaipok Shrine, Khojamaikhona.

Kirish. Hammamizga ma'lumki, ziyorat diniy madaniyatning o'ziga xos klassik ko'rinishi bo'lib, hamma dinlarda asrlar davomida saqlanib kelayotgan marosimlardan biri hisoblanadi. Muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar dunyo bo'ylab keng tarqalgan bo'lib, ularning paydo bo'lishi qadimgi davrga borib taqalsa-da, bugungi kunimizda ham insoniyat hamda jamiyat hayotida o'z ahamiyatini yo'qotmagan. Ziyorat diniy ibodat sifatida, insonning o'ziga xos ruhiy holati bo'lib, uning qay tarzda aks etishi mazkur jamiyatdagi ijtimoiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'ladi [1]. Inson hayotida dinning o'rnini empirik tarzda o'rganishning mukammal metodikasini Ch. Glok va R. Stark ishlab chiqqan bo'lib, unda diniy amaliyotni besh asosiy ko'rinishda tahlil qilish taklif etiladi: tajriba o'lchovi (experiential dimension), rituellik o'lchovi (ritualistic dimension), mafkuraviy o'lchov (ideological dimension), intellektual o'lchov (intellectual dimension) hamda natijaviy o'lchov (consequential dimension). Mazkur yondashuv orqali ziyoratgohlarga tashrif buyuruvchi aholining diniy-amaliy va antropologik xususiyatlari o'rganiladi. Shuningdek, O'zbekiston hududidagi ziyoratgohlarni tadqiq etishda ular bilan bog'liq bo'lgan shaxsning — avliyo, pir, sayyid yoki xoja maqomi va ijtimoiy-diniy darajasini tahlil qilish ham alohida ahamiyat kasb etadi [2].

Ziyorat turizmi - bu diniy e'tiqod, ma'naviy poklanish va tarixiy merosni o'rganish maqsadida muqaddas maskanlarga tashrif buyurish faoliyatidir. O'zbekiston hududi, xususan Surxon vohasi bu borada alohida ahamiyat kasb etadi. Surxon vohasida qadimiy Termiz Chag'aniyon, Dalvarzintepa kabi bir qancha shahar va manzilgohlar mavjud. Bu yerda turli davrlarda ko'plab madaniy, diniy va ilmiy markazlar faoliyat yuritgan. Bugungi kunda Surxon vohasida ziyorat turizmini rivojlantirish nafaqat iqtisodiy, balki ma'naviy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. "Ziyorat" atamasi arabcha so'z bo'lib, "biror yerga yoki shaxs huzuriga borish" ma'nosini bildiradi. Ziyorat so'zi islom dinida mozorlar va ziyoratgohlarga borib, muayyan rasm-rusmlarni bajarish tushuniladi. "O'zbek tilining izohli lug'ati" da ziyorat - tashrif, tabarruk joylarga safar qilish, muqaddas joylar, mozor va qabristonlarga borish deb talqin qilinsa, ziyoratgoh-ziyorat qilinadigan joy, tabarruk qadamjo sifatida, ziyoratxona - ziyoratgohning ziyoratchi tomonidan tashrif buyuradigan binosi, ziyoratchi-muqaddas joylarga ziyoratga borgan yoki boruvchi kishi sifatida talqin qilingan [3].

"Ziyoratgoh" atamasi yolg'iz yoki jamoaviy tarzda boriluvchi, iymon keltirganlar ilohiy kuchlarga hurmat bajo keltirish orqali o'zlarining maqsadlarini amalga oshirish uchun ilohiy kuchlardan ko'mak so'rab, murojaat qilinadigan joy ma'nosini anglatadi.

Surxon vohasi shimoliy hududlarida joylashgan ziyoratgohlarning umumiy tasnifi.

Voha shimolida joylashgan ziyorat yodgorliklarning ko'p qismi IX-XVIII asrlarga tegishli hisoblanib, mazkur inshoatlar aksariyati hozirda ziyoratgoh va turizm maskani sifatida foydalanib kelinmoqda. Surxondaryo viloyatida joylashgan vaqf fondi ro'yxatida bir qancha muqaddas qadamjo va ziyoratgohlar bo'lib ular, "So'fi Olloyor" ziyoratgohi (Oltinsoy tumani, Katta Vaxshivor qishlog'i), "Mavlono Muhammad Zohid" ziyoratgohi (Oltinsoy tumani, Qusharcha MFY), "Shayx Attor Valiy" ziyoratgohi (Denov tumani, Namozgoh MFY), "Sulton Sanjar Moziy" ziyoratgohi (Denov tumani, Ostona MFY), "Sharshara mozor" (Sangardak)

ziyoratgohi (Sariosiyo tumani, Sangardak MFY), "Oq Ostona bobo" ziyoratgohi (Uzun tumani, Oqostona MFY) tashkil etgan. Ushbu yo'nalish bo'yicha tadqiqot olib borgan olim S.Jo'rayeva umumiy ziyoratgohlar soni 40 dan ziyod ekanligini o'z ishida qayd etadi.

Yuqorida ta'kidlaganimizdek, Surxondaryo viloyatida XVI-XIX asrlarga tegishli maqbara, masjid, ziyoratgoh, muqaddas qadamjo, qabriston, qolaversa shifobaxsh suv, tuz koni manzillari ziyorat ob'ektlari hisoblanadi. Mazkur ob'ektlar vohaning shimoliy tumanlarida quyidagicha joylashgan:

Oltinsoy tumanida Xojaipok ota, Mavlono Zohid ziyoratgohi, So'fi Olloyor ziyoratgohi, Qiziltepa, Qoratepa, Xonoqo bobo ziyoratgohi, Lo'pon bobo ziyoratgohi, Tarag'aytepa, Shayit bobo, Yassitepa, Qo'tirbuloq shifobaxsh suvi;

Denov tumanida Xo'ja Alouddin Attor Valiy ziyoratgohi, Haydarqul hoji bobo ziyoratgohi, Ruhshonbobu ziyoratgohi, Budrach, Said Otaliq madrasasi, Shayx Attor Valiy ziyoratgohi, Lag'monota tepa ziyoratgohi, Qoraxonbobu ziyoratgohi, Sulton Sanjar Moziy ziyoratgohi, Dunyotepa, Zahartepa, Surnaytepa, Teshiktepa, Xolchayontepa, Kallaminora, Zindontepa, Changalmazortepa, Sho'rtepa, Oqjartepa, Ilonsoytepa;

Sariosiyo tumanida Hazrati Eshon bobu ziyoratgohi, Sharshara, Nilu un tegirmoni, Mingchinor, Aliboytepa, Hayvontepa, Qayumtepa, Hisortepa, Mamashoimtepa, Egiztepa, Qorovultepa, To'ytepa, Qo'rg'ontepa, Mortepe, Ostonatepa, Kushtepa, Tandir Qo'rg'ontepa, Namozgoh;

Uzun tumanida - Oq Ostona bobu maqbarasi, Afg'ontepa, Beshkapa, Boburtepa, Guraztepa, Dunyokiya, Zindontepa, Qabristontepa, Karitepa, Kofirqala, Kultepa, Qorayumaloqtepa, Farmontepa, Chinortepa, Nonvoytepa, Nomsiztepa, Teshiktepa, Serharakat dahmalari, Teshiktepa dahmalari 1,2;

Sho'rchi tumanida - Azlartepa, Baxshitepa, Kakayditepa, Dalvarzintepa, Hoji bobu ziyoratgohi, Qorashayx bobu ziyoratgohi Kultepa, Achamaylitepa, Qorovultepa, Tolli ota ziyoratgohi, Mullabobu ziyoratgohi, Sovjironbobu ziyoratgohi.

Qo'mqurg'on tumanida Boymoqlitepa, Imomtepa, Qo'rg'oncha, Munchoqtepa, Yaxshiboytepa, Iskandar ko'prigi, Sayyid Jamoliddin va Sayyid Kamoliddin Termiziy majmuasi kabi bir qancha ziyoratgohlar mavjud. Said Otaliq madrasasi.

Said Otaliq madrasasi Surxondaryo viloyati, Denov shahrida joylashgan 2 qavatli madrasa inshooti. XVI asrda Shayboniylar hukmronligi davrida, Buxorolik me'mor usta Ahmad Mamat Buxoriy boshchiligida islom dini arbobi-Hazrat Xoja Alouddin Attorga atab qurilgan. Buxoroning yirik madrasalari qurilishi uslubida barpo etilgan (Ko'kaldosh va boshqa madrasalar). Mazkur shakldagi madrasa Surxondaryo viloyatida yagonadir. Denovning Mustaqillik ko'chasida joylashgan. "Tuhfat az-zoiriy"da aytilishicha, Hazrat Xoja Alouddin Attor shayx, naqshbandiya tariqati shayxlari oltin zanjiri ketma-ketligi hisobida — o'n yettinchisi bo'lib, Bahouddin Naqshbandning vorisi, muridi, kuyovi bo'lgan. U kishining ikki xalifalaridan biri hisoblangan. Hazrat Xoja Alouddin Attor Chag'oniyon viloyatiga 1389-1396-yillarda oilasi bilan kelib qolgan va milodiy 1400-yil 18-martda Denovda vafot etgan. Sarmozor ota degan joyda dafn qilingan. Bu yer hozirda „Shayx Attor Valiy“ yoki „Ostona buva“ deb ataladi. Qabristonda Xoja Alouddin Attorning keyingi avlodlari, jumladan, uning o'g'li — Shayx Hasan Attoriy, nevarasi Xoja Yusuf Attor ham dafn etilgan.

Manbalarga ko'ra, Said otaliq madrasasi, Hazrat Xoja Alouddin Attorga atab, uning o'g'illari va nevaralari tomonidan 26 yil davomida qurilgan. Buxoro inqilobidan oldin madrasada 400 ga yaqin talaba tahsil olgan, ularga 33 mudarris saboq bergan. Sho'rolar tuzumi davrida madrasa yopib qo'yilgan.

Bino hovlisi ikki qavatli qurilgan katta-kichik hujralardan tashkil topgan bo'lib, peshtoq ortida miyonsaroy, uning ikki yonida esa masjid va darsxona joylashgan. Madrasa burchaklariga esa guldastalar ishlangan. 40 x 29.5 metr tarxli hovlisidagi peshayvonlar soni 2 ta. Madrasa poydevorining chuqurligi 5,5 metr. Tomi balxi gumbazli. Hujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan. Madrasa shimoliy janubga tomon cho'zilgan to'g'ri to'rtburchak tarxli (46x64 m), burchaklariga guldastalar ishlangan. Peshtog'ining 2 yon tomonida 2 qavatli 3 ravoqli peshayvoni bor. Peshtoq orqali kiraverishda miyonsaroy (bir necha bo'limdan iborat), uning 2 yonida chortoq tarxli masjid va darsxona bor. Miyonsaroy gumbazi qalqonsimon qanoslarga, masjid va darsxona gumbazlari toqilarga tayangan. Hovli (40x29,5 m) atrofida oldi chuqur ravoqli, 2 qavatli hujralar joylashgan. Pastki qavatdagi hujralar hajmi 4,75x2,75 m va yuqorisidagi hujralar hajmi 2,75x2,25 m, tomi balxi gumbazli. Peshtog'i va ichki xonalarida miyonsaroy ravoqlarida ganchkori bezaklar va ichki bo'rtma qobirg'asimon, muqarnas naqshlar saqlangan. Hujra derazalariga ganchdan panjaralar ishlangan. 1956—60 va 1972—73 yillarda ilmiy o'rganilib, loyiha asosida ta'mirlandi. 1991-yildan, Hoji Luqmonxon Haydarxon o'g'li tashabbusi bilan madrasada talabalarning 4 yillik o'qitilishi boshlangan. Bugungi kunda madrasaning o'rta maxsus islom bilim yurti sifatidagi faoliyati to'xtatib qo'yilgan. 2018—2019-yillardagi xabarlariga ko'ra, madrasa binosi ayanchli ahvolga kelib qolgan, qulash arafasida bo'lgan. Madrasa, 2019-yilda tasdiqlangan "Moddiy madaniy merosning ko'chmas mulk ob'ektlari" milliy ro'yxatiga kiritilib, unda hunarmandchilik markazi barpo etish rejalashtirilgan. 2020-yilda binoni saqlab qolish va uning infratuzilmasini takomillashtirish bo'yicha chora tadbirlar ishlab chiqilgan bo'lib, ularning ijro muddati etib 2021 yilning mart-aprel oylar belgilangan. Madrasasining me'morchilik uslubi tartibi o'z davrida belgilangan an'analarga mos ravishda barpo etilgan.

Mavlono Muhammad Zohid ziyoratgohi. Ma'naviyat osmonimizning porloq yulduzlaridan biri, naqshbandiya silsilasining 20-vakili, buyuk shayx, shoir va alloma Xoja Mavlono Muhammad Zohid Samarqandiy Hisoriy Vaxshivoriy (1450–1530) buyuk shayx, o'z asri allomalarining ichida eng ulug'laridan edilar.

Xoja Ubaydulloh Ahror Valiy hazratlarining ikkinchi xalifalari bo'lib, omonatni (irshodnomani) u zotdan olganlar. Mavlono Muhammad Zohid milodiy 1450-yillarda Hisor viloyatida tavallud topdi. U zot Termiz, Balx, Nasaf, Kesh, Badaxshon, Qunduz, Xuttalon viloyatlarida taniqli bo'lgan. Mavlono Muhammad Zohid Mavlono Ya'qub Charxiyning nevarasi, ya'ni qizining o'g'li, Mavlononing otalari Xoja Muhammad Ibrohim ibn Xoja Muhammad Balxiy bo'lib, Mirzo Ulug'bek zamonida Samarqand madrasasida tarix, falakiyot va riyoziyot ilmlari sohibi bo'lgan. O'z davri tariqat ahlining yirik namoyandasi Xoja Ubaydulloh Ahror Valiy (1404–1490) Movarounnahrda naqshbandiyalar rahnamosi bo'lib, u zotni Hisor viloyatida ham yaxshi bilishgan [4]. Hazrat Mavlono Muhammad Zohid Surxondaryo viloyati Kichik Vahshivor qishlog'ida 1530-yili vafot etib, shu yerda dafn etilganlar.

Muhammad Zohid Vaxshivoriy ko'plab valiyalar tarbiyalagan bo'lsa-da, ulardan Darvesh Muhammad Imkanagi ma'lum va mashhurdir. U zot 1475–1480-yillarda Chag'oniyon yo Termiz viloyatlaridan birida tug'ilgan. Otasi Xoja Ofoq Kalon Termiz sayyidlaridan va Mavlono Ya'qub Charxiy qizining kuyovi bo'lgan. Mavlono Darvesh Muhammadning yoshligi Chag'oniyon, Histori Shodmon, Termiz viloyatlarida o'tgan. Shahrisabz va Imkanaga kelguncha yashagan aniq joylaridan biri Chag'oniyonning Vahshivor qishlog'idir. Bugungi kunda Mavlono Muhammad Zohid Historiy Vaxshivoriyning qo'nim topgan joyi Oltinsoy tumani Kichik Vahshivor qishlog'i bo'lib, obod ziyoratgohga aylangan.

So'fi Olloyor ziyoratgohi (XVII-XVIII asrlar) Oltinsoy tumani Katta Vahshivor qishlog'ida joylashgan. So'fi Olloyorning shaxsiy hayotiga doir ma'lumotlar asarlarida tarqoq xolda uchraydi. Jumladan, "Risoi aziza" asarida shoir 1634 yilda Miyonqol mavzesiga qarashli Minglar qishlog'ida tavallud topib, xitoy-qipchoq qabilasining O'tarchi urug'idan bo'lganligi keltiriladi. Shoir Buxoro madrasalarida taxsil olgan va Jo'ybor shayxlari dargohida tarbiyalanib, diniy va dunyoviy ilmlarni mukammal darajada o'rganganini aytib o'tadi. So'fi Olloyor masjidga o'tirganidan so'ng, e'tibori shogirdlar tarbiyasiga qaratilib, xalqni to'g'ri yo'lga boshlash mashaqqati yelkasiga tushadi. Bu orada turli xil ziddiyat, zamona qarama-qarshiligiga uchrab, dastlab Kat Ilyosda (taxminan) 1700 yilga qadar, Kattaqo'rg'onda 1702 yilgacha, Cho'nqaymish-Anazirat (Ona ziyorat)da 1712 yilning oxirlarigacha, Qoratikanda bir necha oy istiqomat qilib, sayri sulukda bardavom bo'ladi. So'fi Olloyor 1713 yildan keyingi umrini Hisor tarafiga, Mavlono Zohid Vaxshivoriy ostonasini makon qilib, mujohida va riyozat bilan o'tkazadi. Fayzu anvor va fayzu osor bo'lgan bu joyda yashab, xonaqoh va chiroyli bog' qurdiradi.

Tadqiqotlardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, shoirning ikki o'g'li, bir qizi bo'lgan. Mutasavvuf olim va valiy So'fi Olloyor 1724 yilda hozirgi Surho Katta Vahshivor qishlog'ida So'fi Olloyor hayotligi davrida o'zi qurdirgan qadimgi masjid (XVIII asr) mavjud. Qadimshunos olim L.I. Rempel masjid ustunlaridan birining yozuvini o'qish orqali 1713 yili uni qurib bitkazilganini aniqladi. Masjidning shimoli-sharqiy qismi ikki ayvon, qo'shimcha xona va hovli bilan iborat. Imorat to'g'ri burchak shaklida ikki yoqlama ayvon bilan tutashgan. Binoga kirishning janubi-sharqiy va shimoli-sharqiy yo'llari mavjud. Imorat sinchli paxsadan qurilib, ikki qavat devor bilan o'ralgan. Masjidning tashqi tarafida kulbalar bor, mehrob qismi juda tor bo'lib, to'rtta ustun qo'yilgan. Ayvonda yettita, zalda esa oltita baquvvat ustunlar bor. Ayvonning diametri 14,0x16,2 m zalning diametri esa 11,1x9,7 m tashkil etadi. Masjid binosi XIX asrda Fayzulla Ohund va XX asr boshida Qo'qon eshoni tomonidan amalga oshirilgan.

XULOSA

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, O'zbekistonda mavjud tarixiy yodgorliklar va muqaddas qadamjolar doimo hukumatimiz e'tiborida bo'lib, davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan masala ekanligi hammamizga ma'lum. Bunga misol qilib, 2018-yil 19-dekabrda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Moddiy madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish sohasidagi faoliyatni tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori qabul qilindi. "Madaniy meros ob'ektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risida"gi qonuniga esa jiddiy o'zgartish va qo'shimchalar kiritildi. Surxondaryo viloyatida 2018-yilda davlat ro'yxatidan o'tgan madaniy meros ob'ektlar soni 504 tani tashkil qilgan bo'lsa, o'rganishlar natijasida bugungi kunda madaniy meros ob'ektlari soni viloyatimizda

561 tani tashkil etadi. “Milliy tiklanish” demokratik partiyasining Saylovoldi platformasida belgilangan “mavjud madaniy yodgorliklarni, O‘zbekiston shaharlarining tarixiy qiyofasini saqlab qolishda samarali chora-tadbirlarni amalga oshirish, tarixiy joylar, me‘moriy yodgorliklarni butun insoniyat uchun qimmatli osori atiqalar sifatida asrab-avaylash va qayta ta‘mirlash” kabi vazifalarni amalga oshirish maqsadida partiya fraksiyasi, barcha darajadagi partiya tashkilotlari va mahalliy Kengash deputatlari mamlakatimizdagi moddiy madaniy meros ob‘yektlari holatini yillar davomida o‘rganib kelayotganidan xabaringiz bor. Shu o‘rinda partiya tomonidan Madaniyat vazirligi tomonidan tasdiqlangan ro‘yxat asosida 2019-yilda jami 7 ming 577 ta moddiy madaniy meros ob‘yekti o‘rganilganini ta‘kidlash joiz. O‘rganish jarayonida 827 ta ob‘yekt butkul yo‘q bo‘lib ketgani, 6 ming 750 ob‘yekt saqlanib qolingani aniqlandi. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “2020-2022 yillarda Surxondaryo viloyatining Denov tumani va uning markazini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish to‘g‘risida”gi Qaroriga binoan Denov tumanidagi “Said Otaliq” madrasa majmuasi ta‘mirlanadigan bo‘ldi.

Adabiyotlar:

1. Бергер П., Лукман Т. Конструирование социальной реальности. – Москва: «Медиум», 1995. – 323 с.;
2. Дюркгейм Э. О разделении общественного труда. Метод социологии. – Москва: Наука, 1991. – 572 с.; Вебер
3. Хлопкова О.В. Современные проблемы исследования религиозности // Современные исследования социальных проблем. - 2012. №9(17). - С. 1-7.
4. <https://izoh.uz/word/ziyosat>
5. Асророва Л. Хожа Муҳаммад Зоҳид. – Тошкент: Ўзб халқаро Ислом академияси, 2020. – Б. 4-12.